

ROSSIYADA REVOLUTSION-SOTSIALIZMNING MUVAFFAQIYATLI AMALGA OSHISHI

Xolliyev Dilshodbek Erkinjonovich

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836691>

Annotasiya. Ushbu maqolada 1917-yilgi inqilobgacha bo'lgan davrda Rossiya imperiyasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayot so'z yuritiladi.

Kirish:

Sotsializm bu bevosita kapitalizmga qarshi bo'lgan iqtisodiy tizim bo'lib, bunda xususiy mulk deyarli mavjud bo'lmaydi va barcha resurslar ustidan nazorat davlat tomonidan amalga oshiriladi. Boshqacha qilib aytganda, boylar va kambag'allarsiz jamiyat tuzish bu g'oyaning asosini tashkil qiladi. Uning asosiy maqsadi – iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, adolatli taqsimotga erishish va jamiyatning barcha a'zolari farovonligini oshirishdir. Ma'lumki 1917-yilda tarixda ilk bor sotsialistik davlat bolsheviklar tomonidan Rossiyada tuzildi. Hokimiyatni ishchilar sinfiga bu tariqa o'tishining ko'plab sabablari bo'lib, bunga obyektiv yondashish uchun inqilobgacha bo'lgan rus xalqi hayotini ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va tarixiy tomonlariga nazar solish zarurdir.

Ijtimoiy hayot:

Ijtimoiy hayot yaqqol o'rta asrlarni esga soluvchi jarayonni yodga solardi, ya'ni oliy hokimiyat egasi imperator bo'lib, uning hokimiyati absolyut ko'rinish kasb etgan; uning atrofida juda katta yerlarga egalik qiluvchi knyazlar (aristokratlar) va ularning qo'lida ishlovchi krepostnoylar (ishchi dehqonlar) yanada boshqacharoq til bilan aytadigan bo'lsak oq tanli qullardan iborat bo'lgan. Bu holat Karl Marksning «Kapital» asarida ifodalangan sinfiy kurash nazariyasini tasdiqlovchi real holat edi. Aynan krepostnoylarning mehnatini tinimsiz eksplutatsiya qilish orqali hokimiyat va uning atrofdagilari o'z boyliklarini ko'paytirishgan. Dehqonlarda o'zining xususiy mulkini ko'paytirish imkoni deyarli mavjud emasdi, ya'ni jamiyat rasman ezuvchi va eziluvchilarga bo'lingan deysih mumkin. Orlando Figes o'zining «Odamlar tragediyasi» nomli asarida bu holatni inqilobning eng asosiy sabablaridan biri deb qaraydi va quyidagicha ta'rif beradi: «XIX asrda Rossiya imperiyasidagi ishchilar ortiqcha yuk bilan harakat qilayotgandi va imperator hokimiyati mavjud vaziyatdan chiqib ketishga qodir bo'lgan islohotlar qilish o'rniga buni davom ettirdi». Boshqa tomondan qaraganda jamiyatning bu ijtimoiy holati chiqib ketib bo'lmas girobdek edi, chunki barcha resurslar va ularni taqsimlash jarayoni merosiy ahamiyat kasb etardi. Knyaz faqatgina boshqaruv mahoratidagi kamchiliklar tufayli o'z yerini sotishga majbur bo'lmasa yoki imperator qahriga uchramasa tamom, bu knyazning merosxo'rida ham yana shuncha boylik, yer va ishchilar bo'lishini bildirardi. Jamiyatda resurslarga egalik qilish uchun raqobat o'ta past, bo'lsa ham faqatgina aristokratlar o'rtasida mavjud edi. Ta'lim olishda ham aristokratlarning farzandlari nemis va fransuz pedagoglaridan dars olishgan bo'lsa, bu holat oddiy ishchilarning farzandlari uchun imkonsiz edi. Bu esa ishchilar sinfi uchun holatni o'ta qiyinlashtirgan va hattoki 1861-yilda Aleksandr II tomonidan krepostnoylikni yo'qotishga qaratilgan qonun loyihasi imzolangan taqdirda ham amalda ishchilar sinfining moliyaviy barqarorlikka erishishi imkonsiz edi.» Bu islohot amalda dehqonlarga haqiqiy erkinlik bermadi, chunki ular hali ham iqtisodiy jihatdan zodagonlarga qaram edilar»- degan fikrni Figes ilgari surdi. Shunday bir tushkun sharoitda hammani teng qiluvchi g'oya rus xalqining aksar qismiga ma'qul kelgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshida imperiyadagi iqtisodiy muammolar:

Iqtisodiy jihatdan Rossiya asosan agrar davlat bo'lgan va asosan chetga g'alla eksporti bilan shug'ullangan. Faqatgina XIX asr oxiriga kelib davlatda qisman bo'lsa ham industrial zavodlar vujudga kela boshlagan. Richard Pipesning fikricha, Rossiyaning o'sha davrdagi iqtisodiy tizimi modernizatsiyaga o'ta muhtoj bo'lib, davlat kapitalizmi va eskicha agrar iqtisodiyot o'rtasida muvozanat bo'lmagan. Bolsheviklar esa «Yer – dehqonlarniki» shiori ostida ularni o'z tomoniga og'dirdi. Rossiyada iqtisodiy o'sish asosan yangi yerlarni egallash, boshqa xalqlar boyliklarini talash orqali erishilgan. Ammo iqtisodiy o'sish faqatgina boylarning salohiyatini oshirgan, chunki harbiy ish asosan knyazlar va ular yuboradigan qo'shinga doir masala hisoblangan. Hattoki qishloq xo'jaligida ham Rossiyaning G'arbiy Yevropadan orqada ekanligiga sabab bu dehqonlarga nisbatan rag'bat tushunchasi mavjud bo'lmagan, ya'ni u qancha ko'p ishlasa ham bu faqatgina knyazning boyishini ta'minlar, dehqonga esa belgilangan miqdorda hosil tegardi. Shaharlarda esa hunarmandlar o'z ish haqqi uchun oilaviy iste'mol mahsulotlarini (bu kunlik mahsulotlar hunarmandlar qo'lida ishlayotgan yerdorning hosili edi) qimmat narxga baholab berishardi. Imperator esa o'z hokimiyatining tayanchi hisoblangan knyazlarning raqobatiga yo'l qo'ymasdi, chunki ular o'rtasida yomon munosabatlarni vujudga keltirish davlatning birligi va imperator hokimiyati uchun anchayin zararli va amalda ancha tushunmovchiliklarni vujudga keltirish darajasi yuqori edi. Natijada shunday katta davlat ichida, hatto ichki bozor ham avj olmadi.

Siyosiy holat:

Rossiyaning tashqi siyosati «eniga kengayish» prinsipi asosida olib borilardi va bu ham aholi, ham davlat ichidagi birdan-bir faxr bo'lgan, chunki o'zining bir nechta kamchiliklariga qaramay, davlat o'z qudratini namoyish etayotganing yaqqol namoyishi bu yangi yerlarning egallanishi va xalqaro maydonda provaslavlarning himoyachisi ro'li shakllanayotgani edi. Bari ysxshi, ammo Napoleon yurishlari barchaning ko'zini ochmagan bo'lsa ham ziyolilarnikini ochdi. Davlat ichida boshqaruv shaklini o'zgartirish haqidagi qarashlar shakllana boshladi va natijada aholining siyosiy ongi oshdi va keyinchalik XIX asr oxirida turli xil manfaat guruhlari paydo bo'lib, o'z a'zolarining manfaatini himoyalay boshladi. 1905-yilgi inqilobgacha davlat mutlaq monarxiya bo'lgan, ammo «qonli yakshanba» dan keyin bari o'zgardi. Ziyolilar haq bo'lib chiqdi va natijada xalq ichida o'sib kelayotgan bu olovni o'chirish chora sifatida konstitutsiya ko'rildi. Rossiya rasman feodal monarxiyadan konstitutsion monarxiyaga o'tdi. 1914-yilda boshlangan urush yana katta tartibsizliklarni vujudga keltirdi va bu holat Rossiyaning kuchsizligini yaqqol ko'rsatdi. Urush vaqtida bolsheviklarning «Tichlik-xalqqa» shiori ostida qilgan chiqishlari Lev Trotskiyning fikricha bolsheviklarning obro'yi oshishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun hokimiyat dastlab, burjuaziya qo'lida bo'lishi kerak bo'lgan muvaqqat hukumat qo'lga o'tdi, keyinchalik yangi hisob bilan aytadigan bo'lsak noyabrda sovetlar hokimiyati o'rnatildi. Lenin tomonidan ishlab chiqilgan «Harbiy kommunizm» dasturi qisqa muddatli yechim sifatida ko'rilgan bo'lsa-da, keyinchalik NEP (Yangi iqtisodiy siyosat) bilan almashtirilgan. Bu islohotni Markscha go'yalar doirasida tahlil qilsak, bu Rossiyaning iqtisodiy sharoitiga bevosita mos bo'lgan siyosat bo'lib, sotsializmning o'ziga xos yo'nalishini yaratishga turtki bo'ldi.

Tarixiy jarayon:

Tarixiy jihatdan olib qaraganda davlatlarning evolyutsion rivojlanish bosqichida monarxning ag'darilishi ko'plab xalqlar tarixida sodir bo'lgan, ammo bu holat Rossiyada

surunkali kech ya'ni burjuaziyaning feodalchilik bilan qorishib ketgan paytida sodir bo'ldi, ya'ni endi hokimiyatga burjuaziyaning kelishi ko'p narsani o'zgartirmasdi, chunki ular eskidan hokimiyat atrofida yurgan odamlar edilar. Karl Marks o'zining sinfiy kurash nazariyasida burjuaziya feodalizmni ag'darib, kapitalistik muhitni shakllantirishi kerak edi, ammo Rossiyada burjuaziya yetarlicha kuchga ega emas edi. Dalil sifatida muvaqqat hukumatning urushni davom ettirish tarafdori ekanligi va buni qilganligini keltirishimiz mumkin. Ular jamiyat hayotiga hech qanday yangilik olib kirishmadi va amalda shakllangan tizimni shohsiz davom ettirdilar xolos. Shuning uchun muvaqqat hukumat ag'darildi va dunyo tarixidagi eng katta g'oyaviy va jismoniy inqilob sodir bo'ldi. Lev Trotskiyning ta'kidlashicha, bu jarayon «doimiy inqilob» konsepsiyasiga mos kelgan holda sodir bo'ldi, ya'ni sotsialistik inqilob feodal va burjua bosqichlarini chetlab o'tib, bevosita proletarial diktatura o'rnatilishiga olib keldi. Shuni ham aytish kerakki, bolsheviklar bu murakkab jarayonni nazorat qilishga muvaffaq bo'ldilar.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda sotsial inqilob uchun Rossiyada so'nggi ikki yuz uch yuz yil davomida iqtisodiy, ijtimoiy va g'oyaviy turtki shakllanib keldi, ya'ni davlatning o'z vaqtida sanoatlashmaganligi, keng yerlarga dehqonlarning qochib ketganligi va ularning egallanishi, undan tashqari moliyaviy jihatdan chiqib ketish o'ta qiyin bo'lgan girdobning mavjudligi; yagona davr va sharoitning mosligi ortidan faqat rus xalqiga mos bo'lgan unikal ya'ni takrorlanmas qulay vaziyatni vujudga keltirdi va aynan sotsial inqilob jamiyat ichida katta tozalanishni vujudga keltirdi. Qisqa qilib aytganda, bu g'oya nisbatan rus xalqining ehtiyojiga javob bera oldi, oddiy taqqoslash uchun o'sha davrdagi G'arbiy Yevropadan istalgan davlatni oladigan bo'lsak, bu g'oya davlat uchun ham aholi uchun ham ehtiyoj darajasida emasdi, chunki bu paytda oddiy ishchilar o'zlarining erkinligini ta'minlashni boylarning sindirish yo'li bilan emas, balki o'zlariga potensialini yaxshiroq ko'rsatish uchun ko'proq huquq berilishi tarafdori bo'lishgan. Ammo shunisi ma'lum va eng muhimki aynan mana shu to'ntarish va uning oqibatlari Rossiyani G'arbiy Yevropadan qo'rqmasligi va ularga suyanmasligiga; ham g'oyaviy, ham ilmiy va ham harbiy jihatdan ular bilan tengma-teng kurashishiga turtki bo'ldi va jahon maydonida Rossiyani super kuchga aylantirdi, undan tashqari sotsializmning amalda qo'llanilishi bo'yicha butunjahon uchun birinchi tajriba bo'ldi.

Literature:

1. Karl Marks "Kapital" asari.
2. Karl Marks va Fridirix Engelsning «Sinfiy kurash nazariyasi».
3. Orlondo Figes "Odamlar tragediyasi» asari.
4. Lev Trotskiy «Doimiy inqilob» va «Rus inqilobi tarixi».
5. Richard Pipes «Rus inqilobi» asari.
6. Lev Tolstoy «Urush va tinchlik» asari.